

Revisión de la especie invasora *Corbicula fluminea s.l.* en Iberia con referencia a dos nuevas citas en las provincias de Madrid y Almería

Review of the invasive species *Corbicula fluminea s.l.* in Iberia with reference to two new cites in the provinces of Madrid and Almería

Rafael ARAUJO*¹, Diego MORENO** & Annie MACHORDOM*

Recibido el 24-IX-2019. Aceptado el 14-XI-2019

RESUMEN

Las invasiones producidas por especies de bivalvos del género *Corbicula* Mühlfeld, 1811 son de enorme complejidad, no solo por ser una de las invasiones más alarmantes que están ocurriendo en los ecosistemas de agua dulce a nivel planetario, sino por la dificultad de asignar la nomenclatura adecuada a estos taxones.

En este artículo se revisan todas las citas que se han dado del taxón *Corbicula fluminea sensu lato* (*C. fluminea s.l.*) en la península ibérica desde su primera aparición. Se citan además dos nuevas localidades, el embalse de Pinilla en Madrid y las tuberías de riego del embalse de Cuevas del Almanzora en Almería.

Tras la revisión de la expansión mundial del taxón *C. fluminea s.l.* y de la biología de sus poblaciones invasoras, caracterizadas por un modo asexual de reproducción denominado androgénesis, se demuestra la gran relación que existe entre éxito invasor y modo de reproducción. Estas peculiaridades en la reproducción de *C. fluminea s.l.* han hecho que se haya complicado la delimitación de especies dentro de los linajes invasores y se haya reseñado la aparición de diferentes especies. Nuestra sugerencia es que, en espera de que se delimiten claramente las diferentes especies de *Corbicula*, y conociendo el historial de reproducción asexual de los linajes invasores de *C. fluminea s.l.* por androgénesis, no se asignen diferentes nombres a los morfotipos que van apareciendo en los distintos lugares que estos bivalvos están invadiendo.

ABSTRACT

The invasions produced by species of bivalves of the genus *Corbicula* Mühlfeld, 1811 are of enormous complexity, not only for being one of the most alarming invasions that are occurring in freshwater ecosystems at a planetary level, but for the difficulty of assigning the proper nomenclature to these taxa.

In this article, all the citations of the taxon *Corbicula fluminea sensu lato* (*C. fluminea s.l.*) in the Iberian Peninsula since its first appearance are reviewed. Two new locations are also mentioned, the Pinilla reservoir in Madrid and the irrigation pipes of the Cuevas del Almanzora reservoir in Almería.

After the review of the worldwide expansion of the taxon *C. fluminea s.l.* and the biology of its invasive populations, characterized by an asexual mode of reproduction called androgenesis, the close relationship between invasive success and mode of reproduction

* Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. c/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid

** Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. c/ California 2. 04007 Almería

¹ Autor para correspondencia

became clear. These peculiarities in the reproduction of *C. fluminea* s.l. have complicated the delimitation of species within the invading lineages, and the appearance of different species has been recorded. While awaiting a sound taxonomy of *Corbicula* and taking into account that the invading lineages of *C. fluminea* s.l. are known to undergo asexual reproduction by androgenesis, we suggest that different names should not be attributed to morphotypes that appear in different places where these bivalves are invading.

INTRODUCCIÓN

Tanto para malacólogos como para técnicos encargados del manejo de la biodiversidad continental, las invasiones producidas por especies de bivalvos del género *Corbicula* Megerle von Mühlfeld, 1811 son de enorme complejidad, no solo por ser una de las invasiones más alarmantes que están ocurriendo en los ecosistemas de agua dulce a nivel planetario, sino por la dificultad de asignar la nomenclatura adecuada a estos taxones.

Como la taxonomía y las relaciones filogenéticas entre las especies del género no han sido todavía resueltas (ver más abajo), hablaremos en este trabajo del taxón *Corbicula fluminea sensu lato* (*Corbicula fluminea* s.l.). No obstante, se aportarán algunas conclusiones sobre la taxonomía de las poblaciones que han invadido la península ibérica.

Las especies del género *Corbicula* pertenecen a la familia Cyrenidae Gray, 1840, también conocida por sus sinónimos Corbiculidae, Geloinidae o Polymesodidae (ARAUJO & DE JONG, 2015; BIELER & MIKKELSEN, 2019). Todavía no existe una sistemática moderna de esta familia, dentro de la que se han descrito más de 500 taxones (COUNTS, 2006; GLAUBRECHT, FEHER & KOHLER, 2007; HUBER, 2015). Los últimos trabajos reconocen unas 60 especies en los seis géneros que se consideran actualmente (HUBER, 2015; BIELER & MIKKELSEN, 2019). Hablando ya del género *Corbicula*, existen autores que prefieren hablar de muchas especies (PRASHAD, 1928, 1929a, b, 1930; GLAUBRECHT, VON RINTELEN & KORNIUSHIN, 2003) mientras otros, como MORTON (1986), reducen este número a dos. La realidad es que delimitar especies dentro del género es muy proble-

mático debido a la gran variabilidad intraespecífica en la forma de la concha (BIELER & MIKKELSEN, 2019). Las conchas son equivalvas, equilaterales, sólidas y de forma redondeada o trigonal. Suelen tener color marrón o verde oliva, a veces con tonos púrpura, rosa o amarillo, y un periostraco generalmente brillante. La escultura de las valvas es comarginal, con tenues líneas o marcas costillas. Interiormente son brillantes pero no nacaradas, siendo a veces coloreadas. La línea paleal está muy marcada, pudiendo ser entera o con un seno. Son típicas las charnelas estrechas y heterodontas, normalmente con tres dientes cardinales centrales en cada valva; hay además un diente lateral anterior y otro posterior fuertes y largos, que pueden ser lisos o aserrados. El ligamento es fuerte y opistodético. Las impresiones musculares son isomírias, a veces algo heteromírias cuando el aductor anterior es menor. También hay cicatrices de los músculos pedales retractores anteriores y posteriores. No hay biso en las fases adultas (BIELER & MIKKELSEN, 2019).

La taxonomía de *Corbicula* comienza cuando MÜLLER (1774) describió tres especies dentro del género *Tellina* Linnaeus, 1758: *T. fluminalis* en el río Eufrates, *T. fluminea* en arenas fluviales de China y *T. fluviatilis* en ríos de Cantón, China (MORTON, 1986; ARAUJO, MORENO & RAMOS, 1993). La aparición de técnicas moleculares a precios asequibles ha revolucionado la taxonomía de los organismos, lo que también ha ocurrido en la clasificación sistemática de los bivalvos de agua dulce en general. Al ser animales morfológicamente diversos, de caracteres tan variables, lo que ha

llevado a interpretaciones disímiles, el estudio de las enzimas y posteriormente el de los genes mitocondriales y nucleares ha aportado caracteres neutrales que han colaborado a aclarar la taxonomía de los grandes bivalvos del Orden Unionoidea europeos (ARAUJO ET AL., 2018), pero, por lo que más adelante veremos, no parecen haber sido tan útiles a la hora de establecer una taxonomía fiable dentro del género *Corbicula*. Dentro de este género se han descrito hasta 60-70 especies de Eurasia (excepto Europa occidental), Australia, Madagascar y África (MORTON, 1986; LEE ET AL., 2005; HUBER, 2015). Al principio de la invasión en América del Norte se describieron dos morfotipos (HILLIS & PATTON, 1982), aunque más adelante se identificaron cuatro diferentes caracterizados molecularmente (SIRIPATRAWAN, PARK & O'FOIGHIL, 2000; LEE ET AL., 2005; PIGNEUR ET AL., 2012; TIEMANN ET AL., 2017; PIGNEUR ET AL., 2014b). Si bien se ha visto en análisis moleculares hibridación entre morfotipos (PFENNINGER, REINHARDT & STREIT, 2002), esta presencia de morfos diferentes se ha citado en ocasiones como posibles especies (RENARD ET AL., 2000), lo que ha ocurrido también en España (Tabla I).

Antes de 1900, el género *Corbicula* vivía en el sur de Asia: Arabia, Irán, Afganistán, Pakistán, India, Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia y Filipinas, hasta China, Corea, este de Rusia y Japón (PRASHAD, 1928, 1929a, b, 1930; ZHADIN, 1965), aunque se ha documentado su ocurrencia en el Pleistoceno de Europa central (GAUDENYI ET AL., 2015). A lo largo del siglo XX se conocieron numerosas publicaciones citando la presencia de *C. fluminea* s.l., primero en Estados Unidos (BURCH, 1944; COUNTS, 1981, 1985, 1991; MCMAHON, 1983), después en Europa (MOUTHON, 1981; GIRARDI, 1989-1990), en América del Sur (ITUARTE, 1994) y más tarde en África (CLAVERO ET AL., 2012). Advertidos por estos trabajos, al encontrar numerosos ejemplares en el río Miño en 1989, entre España y Portugal, así como en el río Duero en Régua (Portugal), se pudo dar lo que se pensaba era la primera noticia

de su aparición en España (ARAUJO, MORENO & RAMOS, 1992) en una revista que editaba el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se citaba en este artículo de divulgación también su presencia en la desembocadura del Tajo en Portugal (MOUTHON, 1981), pero no en otras localidades ibéricas como otro tramo del Duero cerca de Porto (NAGEL, 1989) y el sur de la península en Huelva (PÉREZ-QUINTERO, 1990). También se hablaba en el artículo de la invasión por parte de *C. fluminea* s.l. del continente americano, donde se había citado en la costa oeste en 1924 y en los ríos de la costa este en 1960. La intención conservacionista de este artículo era avisar a las autoridades de lo que probablemente iba a ocurrir, sin sospechar que, pasados casi 30 años, este bivalvo de agua dulce iba a convertirse en una poderosa fuerza invasora que modificara los ecosistemas donde aparecía. Se incluyó también en el artículo información sobre *Dreissena polymorpha* Pallas, 1771, otro bivalvo invasor en expansión que todavía no había llegado a España. Un año después se publicó un artículo científico (ARAUJO, MORENO & RAMOS, 1993) en el que se incluyó una revisión de los tipos de algunas especies del género *Corbicula*, datos anatómicos y biológicos de la población del Miño y una revisión de citas europeas, considerando que salvo alguna posible excepción, la especie invasora era *C. fluminea* (Müller, 1774).

Además de que su presencia esté afectando de forma notable a la biodiversidad (MCMAHON, 1999; PIGNEUR ET AL., 2014a), entrando en competición con muchas especies entre las que destacan las náyades, que se encuentran en preocupante regresión, *C. fluminea* s.l. también puede provocar numerosos problemas que no son estrictamente biológicos. Así, pueden afectar a los sistemas de riego, circuitos de refrigeración industriales o incluso a la calidad del cemento para la construcción (SINCLAIR & ISOM, 1963; MCMAHON, 1983; ISOM, 1986). También debe tenerse en cuenta

Tabla I. Principales citas conocidas de *C. fluminea s.l.* en la península ibérica. Información modificada de PÉREZ-QUINTERO (2008) y RIVAS RODRÍGUEZ (2013), actualizada con las últimas publicaciones y con los datos del presente estudio. Las filas con texto en negrita corresponden a cada primer registro de cuenca o de demarcación hidrográfica. Las celdas con fondo gris corresponden a especies citadas distintas de *C. fluminea*. MOUTHON (1981) no da fecha para el material de *C. fluminalis* que recibió de Carlos Sousa Reis, que ya conocía la presencia de la especie desde finales de los 70, aunque los pescadores locales aseguran que la especie está en la zona desde 1950 (com. pers. Joaquim Reis). *Mencionada como *C. fluminalis* en realidad es *C. fluminea* (ver ARAUJO ET AL., 1993); ¹presente en la zona al menos desde 2000; ²presente en la zona al menos desde 2010; ³presente en la zona desde 2014; ⁴presente desde 2014 (primera mención en Europa); ⁵según los autores ha pasado desapercibida 15 años.

Fecha	Autores y fecha publicación	Cuencas	Detalle geográfico	Especies citadas
1950-70?	Mouthon, 1981	Tajo	Río Tajo	<i>C. fluminalis</i>
1988	Nagel, 1989	Duero	Río Duero, Portugal	<i>C. fluminea</i> *
1988	Pérez-Quintero, 1990	Guadiana	Rivera Grande, Huelva	<i>C. fluminea</i>
1989	Araujo, Moreno & Ramos, 1992	Miño	Río Miño	<i>C. fluminea</i>
1989	Araujo, Moreno & Ramos, 1993	Miño	Río Miño	<i>C. fluminea</i>
1989	Araujo, Moreno & Ramos, 1993	Duero	Río Duero, Portugal	<i>C. fluminea</i>
1993?	Escot <i>et al.</i> , 2003	Guadalquivir	Río Guadalquivir (Sevilla)	<i>C. fluminea</i>
1995	Jiménez, 2004	Duero	Canal de Gumá, Aranda de Duero	<i>C. fluminea</i>
1996	López & Altaba, 1997	Ebro	Delta del Ebro	<i>C. fluminea</i>
1997	Oscos <i>et al.</i> , 2006	Ebro	Río Ebro bajo embalse de Flix	<i>C. fluminea</i>
1999	Pérez-Quintero, Bech & Huertas, 2004	Guadiana	Golondrina, Ronchona, etc.	<i>C. fluminea</i>
2000	Morais <i>et al.</i> , 2009	Guadiana	Guerreiros do Rio (Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2001	Pérez-Quintero, 2007	Guadiana	Ardila, Oeiras, Cobres, Vasco, etc.	<i>C. fluminea</i>
2001	Ferreira <i>et al.</i> , 2004	Mondego	Río Mondego (Portugal)	Corbiculidae
2001	Reis, 2006	Tajo	Río Tajo (Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2001	Reis, 2006	Sado	Río Sado (Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2002	Reis, 2006	Vouga	Río Vouga (Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2002	Sousa <i>et al.</i> , 2006	D.H. Miño-Limia	Ríos Miño y Limia (en Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2003	Reis, 2006	Lizandro	Río Lizandro (Portugal)	<i>C. fluminea</i>
2004	Araujo, 2004	Ebro	La Rioja	<i>C. fluminea</i>
2004	Oscos <i>et al.</i> , 2008	Ebro	Canales de Peralta, Navarra	<i>C. fluminea</i>
2005	Florín & Chicote, 2006 / Bragado <i>et al.</i> , 2010	Tajo	Emb. Buendía, río Guadiela (Cuenca)	<i>C. fluminea</i>
2006	Pérez-Bote & Fernández, 2008	Guadiana	Lacarán, Montijo, etc. (Extremadura)	<i>C. fluminea</i>
2006	Reis, 2006	Revisión citas Portugal		<i>C. fluminea</i>

Table I. Main known quotations of *C. fluminea* s.l. in the Iberian Peninsula. Information modified from PÉREZ-QUINTERO (2008) and RIVAS RODRÍGUEZ (2013), updated with the latest publications and with the data of this study. The rows with bold text correspond to each first basin or hydrographic demarcation record. The gray-bottomed cells correspond to species cited other than *C. fluminea*. MOUTHON (1981) does not give a date for the *C. fluminalis* material he received from Carlos Sousa Reis, who already knew the presence of the species since the late 1970s, although local fishermen say that the species has been in the area since 1950 (Joaquim Reis, pers. comm.). *Mentioned as *C. fluminalis* is in fact *C. fluminea* (see ARAUJO ET AL., 1993); ¹present in the area at least since 2000; ²present in the area at least since 2010; ³present in the area since 2014; ⁴present since 2014 (first mention in Europe); ⁵according to the authors, 15 years have gone unnoticed.

Fecha	Autores y fecha publicación	Cuencas	Detalle geográfico	Especies citadas
2007	Oscoz <i>et al.</i> , 2008	Ebro	Río Arga en Peralta, Navarra	<i>C. fluminea</i>
2008	Oscoz <i>et al.</i> , 2008	Ebro	Ríos Ebro y Aragón en Navarra	<i>C. fluminea</i>
2008	Ayres, 2008	Miño	Río Louro, Centeans, etc.	<i>C. fluminea</i>
2008	Pérez-Quintero, 2008	Revisión citas península ibérica		<i>C. fluminea</i>
2009	Lois, 2010	Miño	Ríos Sil y Deva	<i>C. fluminea</i>
2009	Lois, 2010	D.H. Galicia Costa	Río Mero (La Coruña)	<i>C. fluminea</i>
2009	Oscoz <i>et al.</i> , 2010	Ebro	Rios Ebro y Jalón	<i>C. fluminea</i>
2009?	Pou-Rovira <i>et al.</i>, 2009	Internas Catalanas	Río Ter (Bajo Ampurdán, Gerona)	<i>C. fluminea</i>
2011	Rueda <i>et al.</i> , 2012	Júcar	Azud de Escalona, Tous, Valencia	<i>C. fluminea</i>
2013	Rivas Rodríguez, 2013	Revisión citas península ibérica		<i>C. fluminea</i>
2013	Zamora-Marín <i>et al.</i> , 2018	Segura	Murcia	<i>C. fluminea</i>
2014	Quiñonero Salgado & López Soriano, 2014	Ebro	Bajo Ebro	<i>C. fluminalis</i>
2014	Ferreira-Rodríguez <i>et al.</i>, 2019	Revisión en Galicia	Río Ulla	<i>C. fluminea</i>
2014-2015	Quiñonero Salgado & López Soriano, 2016b	Internas Catalanas	Ríos Ter y Daró (Gerona)	<i>C. fluminea</i>
			Ríos Ter y Daró (Gerona)	<i>C. leana</i>
2014-2015	Quiñonero Salgado & López Soriano, 2016a	Ebro	Desde Mequinenza hasta el Delta	<i>C. fluminea</i>
			Desde Flix hasta isla de Buda	<i>C. fluminalis</i>
			Desde Mequinenza hasta el Delta	<i>C. insularis</i> ¹
			De Tivenys al Delta	<i>C. producta</i> ²
			Canales y acequias de Camarles	<i>C. javanica</i> ³
			En Tivenys y Aldover (no en el Delta)	<i>C. largillierii</i> ⁴
2016	López Soriano & Quiñonero Salgado, 2016	Ebro	Río Cinca	<i>C. insularis</i> ⁵
2017	Presente estudio, 2019	Mediterráneas	Filtros, Cuevas Almanzora, Almería	<i>C. fluminea</i>
2018	Presente estudio, 2019	Tajo	Embalse de Pinilla, Madrid	<i>C. fluminea</i>

Figura 1. Mapa de la península ibérica señalando los años de invasión de *C. fluminea* s.l. en las diferentes cuencas hidrográficas. Solo se ilustran los ríos con citas de la especie. Las nuevas citas de las provincias de Almería y Madrid se indican con una estrella negra. Los años referentes a citas de especies del género *Corbicula* diferentes a *C. fluminea* van en rojo. En naranja se ilustran los tramos del canal Tajo-Segura, vector causante de la llegada de la especie desde el Tago hasta el Júcar, el Segura y el embalse de Cuevas del Almanzora en Almería. Ver Tabla I para más información.

Figure 1. Map of the Iberian Peninsula indicating the years of invasion of *C. fluminea* s.l. in the different river basins. Only rivers with citations for this species are illustrated. The new locations in the provinces of Almería and Madrid are indicated by a black star. The years referring to citations of species of the genus *Corbicula* other than *C. fluminea* are in red. The sections of the Tajo-Segura canal are illustrated in orange; this is the vector that causes the invasion of the species from the Tagus to the Júcar, the Segura and to the Cuevas del Almanzora reservoir in Almería. See Table I for more information.

la posibilidad de que estos bivalvos puedan producir la eutrofización en determinados enclaves, la descomposición del agua en caso de mortalidades elevadas, o que sean un vector de transmisión de enfermedades que afecten a otros organismos, tanto moluscos como otros invertebrados o vertebrados, incluso al ser humano.

Se debe añadir aquí que en los últimos años se ha citado en España la presencia de hasta siete especies del género *Corbicula*, en concreto en Cataluña, incluso con presencia simpátrica

de seis de ellas en el bajo Ebro (QUIÑONERO SALGADO & LÓPEZ SORIANO, 2016a, b).

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva de artículos y publicaciones con datos sobre el género *Corbicula* prestando especial atención a las primeras citas en cada cuenca hidrográfica o demarcación, tomando como referencias las revisiones anteriores de la

Tabla II. Datos principales de las dos nuevas localidades, en Madrid y en Almería, aportadas en el presente trabajo, con presencia de *Corbicula fluminea*.

Table II. Main data of the two new localities, in Madrid and Almería, provided in this work, with the presence of *Corbicula fluminea*.

Localidad: Embalse del Pinilla (Madrid), Río Lozoya, Cuenca del Tajo						
Población más cercana	Fecha	Código	Coordenadas (Datum ETRS89)	Muestra	Altitud (m)	Posible origen
Lozoya del Valle	26/07/18	—	40 56.834N; 3 46.719W	Conchas	1090	Desconocido
Pinilla del Valle	14/08/18	—	40 55.331N; 3 48.868W	Valva	1090	Desconocido
Lozoya del Valle	23/08/19	—	40 56.834N; 3 46.719W	Conchas	1090	Desconocido
Localidad: Red de riego del embalse de Cuevas (Almería), Río Almanzora, Cuencas Mediterráneas						
Población más cercana	Fecha	Código	Coordenadas (Datum ETRS89)	Muestra	Altitud (m)	Posible origen
Cuevas del Almanzora	16/05/19	M1	37 18.078N; 1 49.212W	Conchas y Vivos	90	Trasvase Tajo-Segura
		M2	37 18.635N; 1 48.193W	Conchas y Vivos	70	Trasvase Tajo-Segura
		M3	37 19.514N; 1 47.285W	Conchas y Vivos	110	Trasvase Tajo-Segura
		M4	37 16.581N; 1 50.149W	Conchas y Vivos	40	Trasvase Tajo-Segura
		M5	37 16.904N; 1 51.257W	Conchas y Vivos	60	Trasvase Tajo-Segura

distribución conocida de *Corbicula fluminea* s.l. en la península ibérica (PÉREZ-QUINTERO, 2008; RIVAS RODRÍGUEZ, 2013; FERREIRA-RODRÍGUEZ ET AL., 2019). También se seleccionaron los artículos más destacables y actualizados existentes sobre la taxonomía del género *Corbicula*, así como los relativos a su reproducción asexual y a los estudios genéticos que han constituido un avance en el conocimiento de la androgénesis en este grupo de bivalvos dulceacuícolas.

Además de hacer una revisión de las citas más relevantes que se han publicado en la península ibérica (Tabla I y Fig. 1), en el presente artículo se aportan dos localizaciones nuevas que aumentan el área de distribución del bivalvo invasor.

Los hallazgos de nuevas poblaciones (Tabla II) no corresponden a un muestreo sistemático. En el caso de la población en el embalse de La Pinilla cerca de Lozoya (Madrid), las conchas se encontraron por azar en una visita a la orilla del mismo en julio de 2018. Posteriormente, el embalse se visitó dos veces más, una en agosto de 2018 en la zona de la cola para comprobar la extensión de la presencia de la especie, y otra en

agosto de 2019 en la misma zona del primer hallazgo y con un nivel de agua menor, para conocer más datos sobre su abundancia. En esta localidad solo se obtuvieron conchas de distintos tamaños que se fotografiaron y conservaron en seco en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (lote MNCN 15.07/14282).

En el embalse de Cuevas del Almanzora (Almería) el muestreo se realizó una vez recibido el aviso de la Comunidad de Regantes (com. pers. J.I. Navarro Alarcón) en 2018, aunque se conocía la presencia de la especie desde 2017. Gracias a la Comunidad de Regantes se pudieron visitar cinco puntos de la red de riego y obtener muestras en los filtros de las tuberías aprovechando una jornada de limpieza de los mismos, porque la especie no se había detectado fuera de ellas. Las conchas se conservaron en seco y las muestras obtenidas en vivo se fotografiaron y conservaron en etanol (lotes MNCN15.07/14271 a MNCN15.07/14281). Algunos ejemplares se observaron con lupa binocular para comprobar la presencia de juveniles en las demibranquias internas. Posteriormente, en julio de 2019 se encontra-

ron conchas de *Corbicula* en los jardines de la oficina de la presa de las que solo se obtuvieron fotografías (com. pers. Javier López).

RESULTADOS

La invasión producida por *C. fluminea* s.l. sigue en expansión y poco a poco estos bivalvos van siendo más abundantes en zonas o cuencas hidrográficas donde antes era desconocida.

Nuevas poblaciones detectadas de *Corbicula*

La primera localización corresponde al embalse de Pinilla del río Lozoya (construido en 1967), junto al pueblo de Pinilla del Valle, en la cuenca hidrográfica del Tajo. Se trata de la primera observación en la Comunidad de Madrid, precisamente en el río Lozoya que es el más importante para el abastecimiento de agua potable a la capital. Los primeros ejemplares se recolectaron el 26/07/2018 en la orilla noroeste del embalse (Fig. 2), entre la población Lozoya del Valle y la presa. Las conchas son muy grandes, entre 30 y 38 mm de diámetro máximo (Figs. 3-5). Posteriormente (14/08/2018) se encontró otra valva de 14 mm (Fig. 6) en la orilla sur del embalse cerca de su cola. El 23/08/2019 se volvió a visitar la misma orilla del embalse de la Pinilla muestreada en julio de 2018, esta vez con un nivel más bajo de agua, y se observaron abundantes ejemplares muertos, la mayoría grandes (entre 30 y 37 mm) pero también alguno pequeño (el menor de 7 mm), aunque la presencia no era masiva.

La segunda localización corresponde a las tuberías de riego que discurren aguas abajo del embalse de Cuevas del Almanzora en Almería (Fig. 7), construido en 1986. Los bivalvos se hallaron principalmente en los filtros de las tuberías en la caseta principal de bombeo y en otros filtros de la red (Figs. 8-17). En estas conducciones la especie es tan abundante que obliga a una limpieza mucho más frecuente de los mismos (cada 6 meses) que antes de su aparición a finales de 2017, que se realizaba una vez al año. El 16/05/2019, aprovechando una jornada de limpieza de filtros, se tomaron muestras en 5 puntos distintos de la red, con presencia abundante en todos ellos de valvas y ejemplares vivos (Tabla II). La separación entre las muestras más alejadas es menor de 8 km. Cada muestra tiene ejemplares de distinta talla y coloración, posiblemente en relación a las condiciones de habitabilidad dentro de las tuberías (Figs. 18-25). También se ven ejemplares más gruesos y con costillas comarginales más marcadas y otros más estrechos con mayor número de costillas más finas. Los ejemplares mayores midieron 32 mm de diámetro máximo y los más pequeños de 4 mm. Esta red de tuberías permite el riego de miles de hectáreas en los alrededores de la población almeriense de Cuevas del Almanzora y se abastece de agua del embalse del mismo nombre. Debido a la escasez de lluvias, el embalse recibe periódicamente agua de diversos lugares: el trasvase Negratín-Almanzora (desde el embalse del Negratín en Granada), el trasvase Tajo-

(Página derecha) Figuras 2-6. Embalse de la Pinilla en el río Lozoya Madrid y ejemplares de *C. fluminea* recolectados en sus orillas. 2: orilla noreste donde se recogieron ejemplares de gran tamaño (26/07/2018); 3, 4: valvas izquierda (exterior) y derecha (interior) de 38 mm (26/07/2018); 5: ejemplar completo de 38 mm (26/07/2018); 6: valva derecha (vista exterior e interior) de 14 mm (16/08/2018). Fotos D. Moreno.

(Right page) Figures 2-6. Pinilla reservoir in the Lozoya river Madrid and specimens of *C. fluminea* collected on its banks. 2: Northeast shore where large specimens were collected (07/26/2018); 3, 4: left (outer) and right (inner) valves 38 mm length (07/26/2018); 5: specimen of 38 mm length (07/26/2018); 6: right valve (exterior and interior view) of 14 mm length (08/16/2018). Photos D. Moreno.

Segura, y podría recibir también aportes de las desaladoras de Cuevas del Almanzora y de Carboneras. El agua de los trasvases puede llegar al embalse, pero también directamente a las tuberías de riego o al canal de remo que se construyó bajo la presa para los Juegos del Mediterráneo en 2005, por lo que la especie podría estar presente en estas masas de agua, así como en las numerosas balsas de riego que hay en la red. En julio de 2019 se detectaron conchas de *Corbicula* en los jardines de la oficina de la presa que se riegan con agua del Trasvase Tajo-Segura (com. pers. Javier López).

DISCUSIÓN

Determinación y origen de las nuevas poblaciones

Los ejemplares de *C. fluminea* del embalse de la Pinilla del río Lozoya (afluente del río Jarama, que a su vez lo es del Tajo) en Madrid seguramente provengan de poblaciones ya establecidas en Guadalajara. La primera mención a una especie del género *Corbicula* (*C. fluminalis*) en el Tajo corresponde al estuario (MOUTHON, 1981), a partir de muestras enviadas por Carlos Sousa Reis. Este Profesor del Instituto

dos Mares da Lusófonía (IML) de Lisboa conocía la presencia de la especie desde finales de los 70 y los pescadores locales aseguran que la especie está en la zona desde al menos 1950 (com. pers. Joaquim Reis). Las citas conocidas de *C. fluminea* en la parte baja del Tajo son posteriores, de principio del siglo XXI (REIS, 2006; CORREIA, BANDEIRA & ANASTÁCIO, 2005). Más o menos por las mismas fechas se detectó *C. fluminea* en la cuenca alta de este río, en concreto en el embalse de Buendía (Cuenca) que pertenece al cauce del Guadiela, afluente del Tajo (com. pers. R. Araujo en FLORÍN & CHICOTE, 2006; BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2010). Estos autores alertaron de la posible expansión de la especie a través del acueducto Tajo-Segura. En 2016 se encontró en el río Tajo a su paso por Trillo en Guadalajara (FERNÁNDEZ, 2016), aguas arriba del embalse de Entrepeñas.

En el caso de la población de las tuberías de riego de Cuevas del Almanzora en Almería, el origen parece estar en el trasvase Tajo-Segura, puesto que en el de Negratín en Granada todavía no se conoce la presencia de la especie. Como se ha dicho, la especie se encuentra al menos desde 2005 en el embalse de Buendía (Cuenca), que es la cabecera

(Página derecha) Figuras 7-17. Embalse de Cuevas del Almanzora (30/03/2019), conducciones de riego y ejemplares de *C. fluminea* (16/05/2019). 7: vista del embalse desde la orilla sur; 8: caseta de bombeo de la red de riego del embalse mostrando el suelo lleno de conchas de la limpieza de los filtros; 9: detalle del suelo de la caseta de bombeo lleno de conchas y ejemplares vivos; 10: filtro de la caseta de bombeo lleno; 11: caseta de filtros; 12: filtro de las tuberías de riego lleno de conchas y ejemplares vivos; 13: ejemplares vivos mostrando los sifones; 14: ejemplar vivo de 15 mm mostrando el pie extendido y los sifones; 15: detalle de los sifones inhalante (abajo) y exhalante (arriba); 16: demibranchia interna separada del animal mostrando juveniles incubados (250 μ m); 17: juveniles de 250 μ m, alguno de ellos extendiendo el pie, recién expulsados de la branquia. Fotos D. Moreno. (Right page) Figures 7-17. Cueva del Almanzora Reservoir (03/30/2019), irrigation pipes and specimens of *C. fluminea* (05/16/2019). 7: reservoir from the southern shore; 8: pumphouse of the reservoir irrigation network showing the shells-filled floor after filter cleaning; 9: detail of the floor of the pumping house full of shells and live specimens; 10: filter of the pumping house full of specimens; 11: filter house; 12: irrigation pipe filter filled with shells and live specimens; 13: live specimens showing the siphons; 14: live specimen 15 mm length showing the extended foot and the siphons; 15: detail of the inhalant (bottom) and exhalant (top) siphons; 16: internal demibranch separated from the adult animal showing incubated juveniles (250 μ m); 17: juveniles of 250 μ m length, some of them extending the foot, just expelled from the gill. Photos D. Moreno.

del Trasvase Tajo-Segura. En su recorrido el agua del trasvase pasa por otros embalses, como Alarcón en el Júcar (Cuenca) y Talave en el río Mundo afluente del Segura (Albacete). El pos-trasvase lleva agua desde el azud de Ojós en Blanca (Murcia) hasta Alicante y Murcia por los respectivos canales de Crevillente y del Campo de Cartagena, y a Cuevas del Almanzora por el canal de Almería. Recientemente también se ha detectado en el río Segura en Murcia (ZAMORA-MARÍN ET AL., 2018), aguas arriba de la presa de la Mulata, en diversos enclaves de la cuenca baja y en muestreos sistemáticos realizados en 2016 en la zona del azud de Ojós, tanto antes como después del mismo. Precisamente la presencia conocida entre los años 2013 y 2016 en la cuenca del Segura es de donde parte el ramal de Almería del trasvase Tajo-Segura, por lo que, con toda probabilidad, éste el origen de la población que ha llegado a Cuevas del Almanzora.

La llegada progresiva de *Corbicula* en 2011 a la cuenca del Júcar en Tous, Valencia (RUEDA ET AL., 2012), en 2013 a la cuenca del Segura (ZAMORA-MARÍN ET AL., 2018) y en 2017 a la del Almanzora (presente trabajo), parece confirmar

la predicción de una hipotética expansión de este bivalvo exótico desde la cabecera del Tajo aprovechando el Trasvase Tajo-Segura (FLORÍN & CHICOTE, 2006; BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2010).

Más adelante se comentará la dificultad de asignar especies en el género *Corbicula*, sobre todo en las poblaciones con carácter invasor. No obstante, y a pesar de la variabilidad que muestran los ejemplares de las nuevas poblaciones detectadas en Madrid y Almería, sobre todo en esta última, consideramos que se trata en ambos casos de *C. fluminea*.

En estudios genéticos de poblaciones con morfotipos diferentes, como el realizado en Portugal con las poblaciones de *Corbicula* de los ríos Miño y Limia (SOUSA ET AL., 2007), los autores concluyen que, a pesar de las diferencias morfológicas externas, las poblaciones muestran una secuencia del gen mitocondrial citocromo oxidasa subunidad I (CoI) idéntica, por lo que consideran que ambas pertenecen a *C. fluminea*. Estudios más recientes con marcadores genéticos de poblaciones de las principales cuencas hidrográficas de Portugal confirman el éxito de la invasión de *C. flu-*

(Página derecha) Figuras 18-25. Ejemplares de *C. fluminea* procedentes de distintos filtros de riego de Cuevas del Almanzora (16/05/2019). Muestras (M) 1 a 5. 18: ejemplar de 32 mm (M1), interior de las valvas derecha e izquierda, exterior de la valva izquierda y vista del umbo; 19: ejemplar de 24 mm (M4), interior de las valvas derecha e izquierda, exterior de la valva izquierda y vista del umbo; 20: ejemplar de 14 mm (M5), interior de las valvas derecha e izquierda, exterior de la valva izquierda y vista del umbo; 21: ejemplar de 9 mm (M5), interior de las valvas derecha e izquierda, exterior de la valva izquierda y vista del umbo; 22: ejemplar de 15 mm (M2), interior de las valvas derecha e izquierda, exterior de la valva izquierda y vista del umbo; 23: ejemplar de 10 mm (M3), exterior e interior de la valva izquierda; 24: ejemplar de 6 mm (M3), exterior e interior de la valva izquierda; 25: ejemplar de 4 mm (M3), exterior e interior de la valva izquierda.

(Right page) Figures 18-25. Specimens of *C. fluminea* from different irrigation filters of Cuevas del Almanzora reservoir (05/16/2019). Samples (M) 1 to 5. 18: specimen 32 mm length (M1), inner view of the right and left valves, external view of the left valve and umbonal view; 19: specimen 24 mm length (M4), inner view of the right and left valves, external view of the left valve and umbonal view; 20: specimen 14 mm length (M5), inner view of the right and left valves, external view of the left valve and umbonal view; 21: specimen 9 mm length (M5), inner view of the right and left valves, external view of the left valve and umbonal view; 22: specimen 15 mm length (M2), inner view of the right and left valves, external view of the left valve and umbonal view; 23: specimen 10 mm length (M3), external and internal view of the left valve; 24: specimen 6 mm length (M3), external and internal view of the left valve; 25: specimen 4 mm length (M3), external and internal view of the left valve.

minea, a pesar de su baja diversidad genética, posiblemente gracias a su reproducción asexual (GOMES ET AL., 2016).

Historia de la expansión de *Corbicula fluminea s.l.*

Todas las especies de seres vivos introducidas por el hombre, así como las especies migradoras que van ocupando nuevas áreas, pasan siempre por una etapa de aclimatación que en muchas ocasiones no consiguen superar. En el caso de las especies alóctonas, este periodo es fundamental, puesto que si no se supera la población desaparecerá; pero si se establece con éxito, podría ser el inicio de una invasión. Este período de adaptación puede durar muchos años y su éxito depende, entre otras cosas, de que la presión de entrada de las especies sea regular. Además, como hoy bien sabemos, la existencia de ciclos en la naturaleza, fundamentalmente climáticos, puede acabar con las poblaciones más florecientes. Es obvio que, a día de hoy, las poblaciones de *C. fluminea s.l.* en sus nuevas áreas están ya asentadas.

La primera invasión conocida de *C. fluminea s.l.* en la costa oeste de los Estados Unidos de Norte América sugería que, tras la primera guerra mundial, los emigrantes del este asiático podrían haber viajado con ejemplares vivos para sembrarlos y utilizarlos como alimento, como acostumbraban a hacer en sus países. Además de esta razón, probablemente cierta, también hay que tener en cuenta las líneas de barcos que regularmente paraban en los puertos del oeste de América del norte procedentes de este asiático. La liberación de agua de lastre de los barcos para regular su flotabilidad y poder entrar sin riesgo en los puertos, y que podía incluir larvas de bivalvos u otra fauna exótica, está regulada por convenios internacionales como el MARPOL (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques), que prohíben el vertido de agua de lastre en aguas confinadas (puertos, rías, etc.) o cerca de la costa. Este vector del agua de lastre ha sido sin duda de enorme ayuda para la colonización entre continentes,

como se ha visto al aparecer *C. fluminea s.l.* en ríos europeos muy cercanos a grandes puertos (Porto, Lisboa, Rotterdam, Ámsterdam, Vigo), América del sur (Argentina, Uruguay) y norte de África (Tánger, Tetuán). Para entender la expansión ya dentro de un continente debemos pensar en los ejemplares vivos que, de forma intencionada o no, pueden transportarse en la tierra mojada de verduras, frutas y plantas ornamentales, lo que sin duda ha sido otro vector de colonización. Por último, una vez la especie está ya presente en un país o en una cuenca hidrográfica, siendo además un organismo de gran potencial invasor, su utilización como cebo para pescar o como curiosidad exótica en los acuarios acelerará su transmisión. Por ejemplo, en países como España o Marruecos donde existen graves problemas derivados de la falta de lluvias y carencia de agua para regadío y bebida, el transporte de áridos, los vehículos que se utilizan para ello, los trasvases de agua entre cuencas tanto a nivel industrial como personal y el uso de los bivalvos para alimentación, cebo o acuariofilia, serían los últimos vectores de colonización.

Es interesante observar en la Figura 1 que, en la mayor parte de las cuencas ibéricas (Tajo, Duero, Guadiana, Miño, Ebro), las primeras citas de presencia de *C. fluminea s.l.* corresponden a las partes bajas de los ríos cerca de las desembocaduras. Solo posteriormente se ha ido citando la especie en partes medias o altas de estas cuencas. Esta llegada a las partes bajas, con más agua y ambientes léntricos más favorables a la especie, podría estar facilitada por una mayor cantidad de actividades humanas, más movimientos de embarcaciones, barcos con agua de lastre, sedimentos, pescadores e incluso aves que podrían servir de vector de dispersión. Esta dispersión desde la parte baja del río en dirección aguas arriba se ha estudiado en Galicia en las cuencas del Miño-Sil, del Ulla y del Mero (FERREIRA-RODRÍGUEZ ET AL., 2019). En Europa también se ha visto que la dispersión se ha producido en muchas ocasiones hacia aguas arriba,

por ejemplo en el Rin, según indica RIVAS-RODRÍGUEZ (2013) en su capítulo sobre la historia de la invasión de *C. fluminea* en el mundo. En el caso de la llegada de *C. fluminea* s.l. a las cuencas de los ríos Júcar en el año 2011, Segura en el 2013 y Almanzora en el 2017, ha sido diferente, puesto que la dispersión se ha producido desde la cabecera del Tajo a las otras cuencas vía el Trasvase Tajo-Segura y sus ramales.

Esta expansión, que hoy podemos llamar catastrófica, no se ha debido solamente a las mencionadas actividades humanas, sino que ha tenido que estar facilitada por alguna característica reproductiva de la especie.

Biología de la especie

Las especies del género *Corbicula* son dioicas y/o hermafroditas, y muchas, si no todas, son capaces de incubar en sus branquias (Fig. 15) las larvas hasta que las sueltan en estado de juveniles (Fig. 16) y de esta forma, evitar que sean arrastrados por la corriente (KORNIUSHIN & GLAUBRECHT, 2003; GLAUBRECHT, FEHER & VON RINTELEN, 2006). Se han visto poblaciones poliploides de *C. fluminea* s.l. (KOMARU ET AL., 1997; PARK ET AL., 2000; LEE ET AL., 2005) y también se ha comprobado que existen linajes sexuales y asexuales, estando los primeros mucho más restringidos que los segundos. De esta forma, los linajes sexuales solo existen en las áreas nativas, mientras que los linajes asexuales se han distribuido por todo el planeta (PIGNEUR ET AL., 2011, 2012, 2014b). También se ha comprobado que en la evolución del grupo ha aparecido más de una vez la androgénesis, un peculiar sistema asexual de reproducción clonal que explica porqué las poblaciones hermafroditas, y potencialmente capaces de autofecundarse de *C. fluminea* s.l. (KRAEMER, 1978; LEE ET AL., 2005; HEDTKE ET AL., 2008; PIGNEUR ET AL., 2012), han tenido un historial invasor tan exitoso (KOMARU, KAWAGISHI & KONISHI, 1998; QIU ET AL., 2001; ISHIBASHI ET AL., 2003; HEDTKE ET AL., 2008).

La androgénesis se explica porque tras la entrada del espermatozoide en el

óvulo, tanto en los del propio individuo como en los de otros individuos de la misma población, aunque se trate de linajes evolutivos distintos, se eliminan los cromosomas maternos en forma de corpúsculos polares manteniendo las mitocondrias maternas y apareciendo un desajuste mitocondria/núcleo. Se ha visto que el espermatozoide es biflagelado y no ha sufrido meiosis (KONISHI ET AL., 1998; LEE ET AL., 2005; HEDTKE ET AL. 2008; PIGNEUR ET AL., 2011); de esta forma, el esperma es el único que contribuye al genoma nuclear de la descendencia (KOMARU ET AL., 1998; ISHIBASHI ET AL., 2003), siendo ésta, por tanto, clones del padre (monopolización parental). Recientemente se ha detectado esperma biflagelado, un carácter distintivo de los linajes androgénicos, en muestras de *C. fluminea* s.l. del río Duero en Portugal (GOMES ET AL., 2016).

HEDTKE, GLAUBRECHT & HILLIS (2011) también han visto que por fecundación cruzada entre diferentes especies del complejo *Corbicula* puede ocurrir la captura de material nuclear materno y de esa forma, aparecer nuevos linajes androgénicos. Es muy interesante saber, como se ha comprobado, que dentro de los linajes invasores encontrados existe muy poca diversidad genética (PIGNEUR ET AL., 2012; PIGNEUR ET AL., 2014b). Para evitar los problemas derivados del mantenimiento de generaciones asexuales, fundamentalmente por la acumulación de mutaciones deletéreas, se han propuesto varias hipótesis que podrían explicar la diversidad observada de estas especies androgénicas (HEDTKE ET AL., 2011): 1. La androgénesis puede tener múltiples orígenes como resultado de repetidas mutaciones que conllevan pérdidas de función o hibridaciones entre especies sexuales. 2. La androgénesis podría tener un solo origen; así, linajes mitocondriales divergentes dentro de los linajes asexuales serían el resultado de la captura de diversos óvulos por un esperma androgénico, con extrusión completa del genoma nuclear materno. 3. La androgénesis puede tener un origen único, pero la captura de óvulos por especies andro-

genéticas podría haber sido acompañada, aunque raramente, no solo por la captura del ADN mitocondrial materno, sino también del nuclear. Por último, diferentes combinaciones de estos procesos pueden haber actuado para formar especies androgenéticas morfológica y genéticamente distintas. Según HEDTKE ET AL. (2011), la aparición de la androgénesis en *C. fluminea s.l.* es relativamente reciente y ha sido seguida por una hibridación nuclear a medida que los taxones asexuales se han propagado y entrado en contacto con diferentes especies sexuales.

Estas peculiaridades en la reproducción de *C. fluminea s.l.* han hecho que se haya complicado la delimitación de especies dentro de los linajes invasores, ya que, en los análisis moleculares, la disparidad entre información genética nuclear y mitocondrial hacía que se malinterpretaran las relaciones filogenéticas que existían entre los linajes (LEE ET AL., 2005; GLAUBRECHT ET AL., 2006; HEDTKE ET AL., 2008; PIGNEUR ET AL., 2011). Para evitarlo, se ha recomendado utilizar marcadores nucleares y mitocondriales a la vez (PIGNEUR ET AL., 2011; PIGNEUR ET AL., 2012; PIGNEUR ET AL., 2014b). Los últimos resultados trabajando con marcadores nucleares (microsatélites) y mitocondriales, utilizando muestras nativas e invasoras (PIGNEUR ET AL., 2014b), han revelado una vez más que las últimas muestran una muy baja diversidad, con solamente cuatro linajes genéticos distribuidos por Europa y América. Por el contrario, en las poblaciones nativas, tanto los linajes sexuales como los androgenéticos muestran mucha más diversidad genética. También se ha demostrado que tanto la forma invasora A, que es la que entró en Europa, como la R, que es la que entró en América, tienen fijado el mismo haplotipo para el CoI y el mismo genotipo multilocus nuclear, sugiriendo que una de las formas deriva de la otra. También se ha visto que esta forma A comparte alelos con algunas poblaciones japonesas, indicando que el origen de las invasiones podría ser Japón (HAPONSKI & Ó FOIGHIL, 2019). Se sabe

por tanto que algunos individuos androgenéticos de *C. fluminea s.l.* fueron los que invadieron y se dispersaron por las zonas no nativas como clones (PIGNEUR ET AL., 2014b). La historia de la invasión de América del norte por *C. fluminea s.l.* se dio a partir de la entrada de dos especies diferentes con reproducción sexual, *C. leana* del Japón y *C. fluminea* de Corea y/o China (SIRIPATTRAWAN ET AL., 2000; LEE ET AL., 2005; HEDTKE ET AL., 2008; HAPONSKI & Ó FOIGHIL, 2019).

Lo que parece ahora de mayor interés, visto que los análisis de haplotipos no han dado grandes resultados (SIRIPATTRAWAN ET AL., 2000; GLAUBRECHT ET AL., 2003, 2006; LEE ET AL., 2005; PIGNEUR ET AL., 2011), es explorar patrones más complejos de transferencia de genes entre los taxa (CHEN ET AL., 2013; RIUS ET AL., 2015). Este raro tipo de recombinación genética parece ser habitual entre especies asexuales (HEDTKE ET AL., 2011). El estudio de microsatélites con información de marcadores nucleares y de genes mitocondriales (PIGNEUR ET AL., 2011, 2012, 2014b), junto con estudios de morfometría, podrían servir para identificar el origen de los linajes invasores, así como las diferencias en diversidad genética en poblaciones nativas e invasoras de *Corbicula*. Así, por ejemplo, el estudio con marcadores genéticos de las poblaciones de Irlanda revela que solo una forma de *Corbicula* ha invadido la isla, la forma internacional A/R, sin asignar a una especie concreta dada la confusa taxonomía del género (SHEEHAN ET AL., 2019).

Queda por tanto demostrado que el éxito invasor de los linajes androgenéticos de *C. fluminea s.l.* está relacionado con su modo asexual de reproducción (PIGNEUR ET AL., 2012; PIGNEUR ET AL., 2014b; GOMES ET AL., 2016). Para evitar los efectos deletéreos de la reproducción asexual se han ido capturando repetidamente genomas mitocondriales, así como porciones de genomas nucleares, entre las diferentes poblaciones simpátricas, dando lugar a la aparición de diferentes linajes androgenéticos con genomas mitocondriales y morfologías diferentes.

Nuestra sugerencia es por tanto que, en espera de que se delimiten claramente las diferentes especies de *Corbicula* que viven en Asia, y conociendo el historial de reproducción asexual de los linajes invasores de *C. fluminea* s.l. por androgénesis, no se asignen diferentes nombres a los morfotipos que van apareciendo en los distintos lugares que estos bivalvos están invadiendo. Las poblaciones androgenéticas pueden ser morfológica y genéticamente distintas, a pesar de resultar de una reproducción en principio clónica. Como se ha indicado, este tipo de reproducción puede explicar el éxito en las dispersiones o invasiones exitosas, pero conlleva el riesgo de toda reproducción asexual: recursos reducidos para adaptación o degeneración por acumulación de mutaciones deletéreas. Los mecanismos para evitar estos efectos pasan por intercalar ciclos de reproducción sexual, poliploidización, o al menos por la captura de parte del genoma de otro individuo e incluso de otra especie. Al desechar la mayoría del genoma alóctono, el problema de incompatibilidades se ve reducido. Por tanto, si bien hoy sabemos que en su gran mayoría las poblaciones invasoras de *C. fluminea* s.l. son clónicas idénticas a sus padres en ciertos caracteres, se requieren estudios morfométricos y moleculares multiloci para identificar el origen de los linajes invasores. Publicar artículos proponiendo la presencia de diferentes especies basadas en taxonomías incompletas y que no han sido refrendadas por las múltiples evidencias que hemos indicado, solo sirve para complicar la labor

de los profesionales científicos y técnicos que trabajan para el conocimiento y gestión de la biodiversidad.

AGRADECIMIENTOS

En la toma de muestras de *Corbicula* en el embalse de la Pinilla en Madrid participó Nuria Martín junto a Diego Moreno. Hay que agradecer también a Raúl Urdiales Medrano, Coordinador Provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en Almería, la primera información sobre la presencia de *Corbicula* en la zona del embalse de Cuevas del Almanzora. La información proporcionada por Javier López López, Director de Explotación del Embalse/Presa de Cuevas de Almanzora, y por José Guirado Romero, Inspector Fluvial del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de la Aguas, ambos de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Almería, ha sido muy valiosa para este trabajo. También agradecemos a José Ignacio Navarro Alarcón, de la Comunidad de Regantes de Cuevas del Almanzora, los datos suministrados sobre la red de riego y las facilidades ofrecidas en la toma las muestras en los filtros de las tuberías. Por último, agradecer a Joaquim Reis la información sobre los registros más antiguos de las especies de *Corbicula* en las distintas cuencas de Portugal, así como los comentarios de un revisor anónimo que mejoraron considerablemente el texto.

BIBLIOGRAFÍA

- ARAUJO R. 2004. Los bivalvos dulceacuícolas de La Rioja. *Zubia*, 22: 29–39.
- ARAUJO R. & DE JONG Y. 2015. Fauna Europaea: Mollusca-Bivalvia. *Biodiversity Data Journal*, 3 (3): e5211.
- ARAUJO R., MORENO D. & RAMOS M.A. 1992. El molusco asiático *Corbicula fluminea* invade los ríos de la Península ibérica. *Revista Vida Silvestre* (ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), 71: 27–31.
- ARAUJO R., MORENO D. & RAMOS M.A. 1993. The Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Europe. *American Malacological Bulletin*, 10 (1): 39–49.
- ARAUJO R., BUCKLEY D., NAGEL K., GARCÍA-JIMÉNEZ R. & MACHORDOM, A. 2018. Species boundaries, geographic distribution and evolutionary history of the Western Palaearctic freshwater mussels *Unio* (Bivalvia, Unionidae). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 182: 275–299.

- AYRES C. 2008. New records of Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in Galicia (Iberian Peninsula) - Ribeiras do Louro e Gándaras de Budiño wetland. *Aquatic Invasions*, 3 (4): 439-440.
- BIELER R. & MIKKELSEN P.M. 2019. Cyrenidae Gray, 1840. In Lydeard C. & Cummings K.S. (Eds.): *Freshwater Mollusks of the World. A distribution atlas*. Baltimore. Pp. 187-192.
- BRAGADO D., ARAUJO R. & APARICIO M.T. 2010. *Atlas y Libro Rojo de los Moluscos de Castilla-La Mancha*. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Guadalajara. 506 pp.
- BURCH J.Q. 1944. Checklist of west American mollusks. Family Corbiculidae. *Minutes of the Conchological Club of Southern California*, 36:18.
- CHEN, H., ZHA, J., LIANG, X., BU, J., WANG, M. & WANG, Z. 2013. Sequencing and De Novo Assembly of the Asian Clam (*Corbicula fluminea*) Transcriptome Using the Illumina GAIIX Method. *PlosOne*, 8 (11) e79516.
- CLAVERO M., ARAUJO R., CALZADA J., DELIBES M., FERNÁNDEZ N., GUTIÉRREZ-EXPÓSITO C., REVILLA E. & ROMÁN J. 2012. The first invasive bivalve in African freshwaters: invasion portrait and management options. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 22: 277-280.
- CORREIA A.M., BANDEIRA N. & ANASTÁCIO P.M. 2005. Predator-prey interactions of *Procambarus clarkii* with aquatic macroinvertebrates in single and multiple prey systems. *Acta Oecologica*, 28: 337-343.
- COUNTS C.L. III. 1981. *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Sphacriacea) in British Columbia. *Nautilus*, 95 (1):12-13.
- COUNTS C.L. III. 1985. *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) in the state of Washington in 1937, and in Utah in 1975. *Nautilus*, 99 (1): 18-19.
- COUNTS C.L. III. 1991. *Corbicula* (Bivalvia: Corbiculidae). *Tryonia*, 21:1-134.
- COUNTS C.L. III. 2006. *Corbicula*, an annotated bibliography. 436 pp. Disponible en: <<https://web.archive.org/web/20100709220003/http://www.carnegiemnh.org/mollusks/corbicula.doc>>.
- ESCOT C., BASANTA A., COBO F. & GONZÁLEZ M.A. 2003. Sobre la presencia de *Mytilopsis leucophaea* (Conrad, 1831) (Bivalvia, Dreissenacea, Dreissenidae) en el río Guadalquivir (sur de la península ibérica). *Graellsia*, 59 (1): 91-94.
- FERNÁNDEZ J.A. 2016. Expansión de *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) Mollusca: Bivalvia, en el río Tajo en la provincia de Guadalajara. Disponible en <<https://natureaficionado.jimdo.com>>
- FERREIRA V., GRAÇA M.A.S., FEIO M.J. & MIEIRO C. 2004. Water quality in the Mondego river basin: Pollution and habitat heterogeneity. *Limnetica*, 2004; 23: 295-306.
- FERREIRA-RODRÍGUEZ N., DEFEO O., MACHO G. & PARDO I. 2019. A social-ecological system framework to assess biological invasions: *Corbicula fluminea* in Galicia (NW Iberian Peninsula). *Biological Invasions*, 21 (2): 587-602.
- FLORÍN M. & CHICOTE Á. 2006. Perspectivas de la expansión de la almeja asiática (*Corbicula fluminea* Müller, 1774) a través del Acueducto Tajo-Segura. En: *Libro de Resúmenes del V Congreso Ibérico de la Asociación Española de Limnología*, 2-7 de Julio de 2006, Barcelona: pp. 59.
- GAUDENYI T., NENADIĆ D., STEJIĆ P., JOVANOVIĆ M. & BOGIĆEVIĆ K. 2015. The stratigraphy of the Serbian Pleistocene *Corbicula* beds. *Quaternary international*, 357: 4-21.
- GIRARDI H. 1990. Deux bivalves d'eau douce récents pour la faune française (Mollusca, Bivalvia). *Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles du Vaucluse*, 1989/1990: 87-93.
- GLAUBRECHT M., VON RINTELEN T. & KORNIUSHIN A.V. 2003. Toward a systematic revision of brooding freshwater Corbiculidae in Southeast Asia (Bivalvia, Veneroidea): on shell morphology, anatomy and molecular phylogenetics of endemic taxa from Islands in Indonesia. *Malacologia*, 45 (1): 1-40.
- GLAUBRECHT M., FEHER Z. & VON RINTELEN T. 2006. Brooding in *Corbicula madagascariensis* (Bivalvia, Corbiculidae) and the repeated evolution of viviparity in corbiculids. *Zoologica Scripta*, 35: 641-654.
- GLAUBRECHT M., FEHER Z. & KOHLER F. 2007. Inventorizing an invader: Annotated type catalogue of Corbiculidae Gray, 1847 (Bivalvia, Heterodonta, Veneroidea), including Old World limnic *Corbicula* in the Natural History Museum Berlin. *Malacologia*, 49: 243-272.
- GOMES C., SOUSA R., MENDES T., BORGES, R., VILARES P., VASCONCELOS V., GUILHERMINO L. & ANTUNES A. 2016. Low genetic diversity and high invasion success of *Corbicula fluminea* (Bivalvia, Corbiculidae) (Müller, 1774) in Portugal. *PLoS One*, 11:e0158108.
- HAPONSKI AE, Ó FOIGHIL D. 2019. Phylogenomic analyses confirm a novel invasive North American *Corbicula* (Bivalvia: Cyrenidae) lineage. *PeerJ* 7:e7484 DOI 10.7717/peerj.7484
- HEDTKE S.M., STANGER-HALL K., BAKER R.J. & HILLIS D.M. 2008. All-male asexuality: Origin and maintenance of androgenesis in the Asian clam *Corbicula*. *Evolution*, 62: 1119-1136.

- HEDTKE S.M., GLAUBRECHT M. & HILLIS D.M. 2011. Rare gene capture in predominantly androgenetic species. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108 (23): 9520-9524.
- HILLIS D.M. & PATTON J.C. 1982. Morphological and electrophoretic evidence for two species of *Corbicula* (Bivalvia: Corbiculidae) in North America. *American Midland Naturalist*, 108 (1): 74- 80.
- HUBER M. 2015. Compendium of Bivalves 2. ConchBooks, Harxheim, Germany.
- ISHIBASHI R., OOKUBO K., AOKI M., ÚTAKI M., KOMARU A. & KAWAMURA K. 2003. Androgenetic reproduction in a freshwater diploid clam *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae). *Zoological Science*, 20: 727-732.
- ISOM B.G. 1986. Historical review of Asiatic clam (*Corbicula*) invasion and biofouling of waters and industries in the Americas. *American Malacological Bulletin*, Special Edition 2: 1-5.
- ITUARTE C.F. 1994. *Corbicula* and *Neocorbicula* (Bivalvia, Corbiculidae) in the Paraná, Uruguay, and Rio de La Plata Basins. *Nautilus*, 107: 129-135.
- JIMÉNEZ S. 2004. Biología reproductora, desarrollo larvario y dinámica poblacional de *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) en el río Miño (Pontevedra, España). Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 203 pp.
- KOMARU A., KONISHI K., NAKAYAMA I., KOBAYASHI T., SAKAI H. & KAWAMURA K. 1997. Hermaphroditic freshwater clams in the genus *Corbicula* produce nonreductional spermatozoa with somatic DNA content. *Biological Bulletin*, 193: 320-323.
- KOMARU A., KAWAGISHI T. & KONISHI K. 1998. Cytological evidence of spontaneous androgenesis in the freshwater clam *Corbiculaleana* Prime. *Development, Genes and Evolution*, 208:46-50.
- KONISHI K., KAWAMURA, K., FURUITA, H. & A. KOMARU. 1998. Spermatogenesis of the freshwater clam *Corbicula* aff. *fluminea* Müller (Bivalvia: Corbiculidae). *Journal of Shellfish Research*, 17: 185-189.
- KORNIUSHIN A.V. & GLAUBRECHT, M. 2003. Novel reproductive modes in freshwater clams: brooding and larval morphology in Southeast Asian taxa of *Corbicula* (Mollusca, Bivalvia, Corbiculidae). *Acta Zoologica*, 84:293-315
- KRAEMER L.R. 1978. *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Sphaeriacea): the functional morphology of its hermaphroditism. *Bulletin of the American Malacological Union*, 1978: 40-49.
- LEE T., SIRIPATRAWAN S., ITUARTE C. & O'FOIGHIL D. 2005. Invasion of the clonal clams: *Corbicula* lineages in the New World. *American Malacological Bulletin*, 20: 113-122.
- LÓPEZ SORIANO J. & QUIÑONERO SALGADO S. 2016. Las corbículas del río Cinca: historia de un invasor críptico. *Nemus*, 6: 171-175.
- LÓPEZ M.A. & ALTABA C. 1997. Presència de *Corbicula fluminea* al Delta de l'Ebre. *Butlletí del Parc Natural del Delta de l'Ebre*, 10: 20-22.
- MCMAHON R.F. 1983. Ecology of an Invasive Pest Bivalve, *Corbicula*. In: The Mollusca, Vol. 6, W. D. Russell-Hunter, ed. Academic Press, New York. Pp. 505-561.
- MCMAHON R.F. 1999. Invasive characteristics of the freshwater bivalve *Corbicula fluminea*. In Claudi R. & Leach J.H. (Eds.): *Nonindigenous Freshwater Organisms Vectors, Biology and Impact*, Lewis Press, Washington D. C. Pp. 315-343.
- MORAIS P., TEODÓSIO J., REIS J., CHÍCHARO M.A. & CHÍCHARO L. 2009. The Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the Guadiana River Basin (southwestern Iberian Peninsula): Setting the record straight. *Aquatic Invasions*, 4 (4): 681-684.
- MORTON B. 1986. *Corbicula* in Asia- an updated synthesis. *American Malacological Bulletin*, Special Edition No. 2: 113-124.
- MOUTHON J. 1981. Sur la présence en France et au Portugal de *Corbicula* (Bivalvia, Corbiculidae) originaire d'Asie. *Basteria*, 45:109-116.
- MÜLLER O.F. 1774. *Vermium terrestrium et fluviatilium, seu animalium infusorium, helminthicorum, et testaceorum, non marinorum, succincta historia*. Havniae et Lipsiae, Heineck et Faber. 2: I-XXXVI, 1-214, y 10 pp. sin numerar.
- NAGEL K.O. 1989. Ein weiterer fundort von *Corbicula fluminalis* (Müller, 1774) (Mollusca: Bivalvia) in Portugal. *Mitteilungen Deutsche Malakozoologische Gesellschaft*, 44/45: 17.
- OSCOZ J., AGORRETA A., DURÁN C. & LARRAZ M.L. 2006. Aportaciones al conocimiento de algunos bivalvos dulceacuícolas en la cuenca del Ebro. *Naturaleza Aragonesa*, 16: 27-36.
- OSCOZ J., LARRAZ M.L., TOMÁS P., PARDOS M. & DURÁN C. 2008. Nuevas citas de almeja asiática (*Corbicula fluminea* (Müller, 1774)) (Mollusca, Bivalvia) en ríos de Navarra. *Noticiario SEM*, 50: 42-43.
- OSCOZ J., TOMÁS P. & DURÁN C. 2010. Review and new records of non-indigenous freshwater invertebrates in the Ebro River basin (Northeast Spain). *Aquatic Invasions*, 5 (3): 263-284.
- PARK G.M., YONG T.S., IM K.I. & CHUNG E. Y. 2000. Karyotypes of three species of *Corbicula* (Bivalvia: Veneroidea) in Korea. *Journal of Shellfish Research*, 19: 979-982.
- PÉREZ-BOTE J.L. & FERNÁNDEZ J. 2008. First record of the Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the Guadiana River Basin. *Aquatic Invasions*, 3: 87-90.

- PÉREZ-QUINTERO J.C. 1990. Primeros datos sobre la presencia de *Corbicula fluminea* en España. I. Biometría. *Scientia Gerundensis*, 16: 175-182.
- PÉREZ-QUINTERO J.C. 2007. Diversity, habitat use and conservation of freshwater molluscs in the lower Guadiana River basin (SW Iberian Peninsula). *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 17: 485-501.
- PÉREZ-QUINTERO J.C. 2008. Revision of the distribution of *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the Iberian Peninsula. *Aquatic Invasions*, 3: 355-358.
- PÉREZ-QUINTERO J.C., BECH M. & HUERTAS J.L. 2004. Los moluscos de las aguas continentales de la provincia de Huelva (SO España). *Iberus*, 22: 19-31.
- PENNINGER M., REINHARDT F. & STREIT B. 2002. Evidence for cryptic hybridization between different evolutionary lineages of the invasive clam genus *Corbicula* (Veneroidea, Bivalvia). *Journal of Evolutionary Biology*, 15: 818-829.
- PIGNEUR L.M., MARESCAUX J., ROLAND K., ETOUNDI E., DESCY J.P. & VAN DONINCK K. 2011. Phylogeny and androgenesis in the invasive *Corbicula* clams (Bivalvia, Corbiculidae) in Western Europe. *BCM Evolutionary Biology*, 11: 147.
- PIGNEUR L.M., HEDTKE S.M., ETOUNDI E. & VAN DONINCK K. 2012. Androgenesis: a review through the study of the selfish shellfish *Corbicula* spp. *Heredity*, 108: 581-591.
- PIGNEUR L.M., FALISSE E., ROLAND K., EVERBECQ E., DELIÈGE J.F., SMITZ J. S., VAN DONINCK K. & DESCY J.P. 2014a. Impact of invasive Asian clams, *Corbicula* spp., on a large river ecosystem. *Freshwater Biology*, 59: 573-583.
- PIGNEUR L.M., ETOUNDI E., ALDRIDGE D.C., MARESCAUX J., YASUDA N. & VAN DONINCK K. 2014b. Genetic uniformity and long distance clonal dispersal in the invasive androgenetic *Corbicula* clams. *Molecular Ecology*, 23: 5102-5116.
- POU-ROVIRA Q., ARAUJO R., BOIX D., CLAVERO M., FEO C., ORDEIX M. & ZAMORA L. 2009. Presence of the alien chinese pond mussel *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) (Bivalvia, Unionidae) in the Iberian Peninsula. *Graellsia*, 65:67-70.
- PRASHAD B. 1928. Revision of the Asiatic species of the genus *Corbicula*. I. The Indian species of *Corbicula*. *Memoirs of the Indian Museum*, 9 (1): 13-27
- PRASHAD B. 1929a. Revision of the Asiatic species of the genus *Corbicula*. II. The Indo-Chinese species of the genus *Corbicula*. *Memoirs of the Indian Museum*, 9 (2): 29-48.
- PRASHAD B. 1929b. Revision of the Asiatic species of the genus *Corbicula*. III. The species of the genus *Corbicula* from China, South-Eastern Russia, Tibet, Formosa, and the Philippine Islands. *Memoirs of the Indian Museum*, 9 (2): 49-68.
- PRASHAD B. 1930. Revision of the Asiatic species of the genus *Corbicula*. IV. The species of the genus *Corbicula* from the Sunda Islands, the Celebes and New Guinea. *Memoirs of the Indian Museum*, 9 (5): 193-203.
- QIU A., SHI A., & KOMARU A. 2001. Yellow and brown shell colour morphs of *Corbicula fluminea* (Bivalvia: Corbiculidae) from Sichuan Province, China, are triploids and tetraploids. *Journal of Shellfish Research*, 20: 323-328.
- QUINONERO SALGADO S. & LÓPEZ SORIANO J. 2014. Presencia de *Corbicula fluminalis* (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) en el bajo Ebro (Cataluña). *Spira*, 5: 139-141.
- QUINONERO SALGADO S. & LÓPEZ SORIANO J. 2016a. El género *Corbicula* Mühlfeld, 1811 (Corbiculidae: Bivalvia) en el bajo Ebro (NE de la península ibérica). *Nemus*, 6: 9-34.
- QUINONERO SALGADO S. & LÓPEZ SORIANO J. 2016b. Revisión del género *Corbicula* von Mühlfeld, 1811 (Bivalvia: Corbiculidae) en el Baix Empordà (NE península ibérica). *Spira*, 6: 29-39.
- REIS J. 2006. *Atlas dos bivalves de água doce de Portugal Continental*. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa, 130 pp.
- RENARD E., BACHMANN V., CARIU M.L. & MORETEAU J.C. 2000. Morphological and molecular differentiation of invasive freshwater species of the genus *Corbicula* (Bivalvia, Corbiculidae) suggest the presence of three taxa in French rivers. *Molecular Ecology*, 9: 2009-2016.
- RIUS, M., BOURNE, S., HORNSBY, H.G. & CHAPMAN, M.A. 2015. Applications of next-generation sequencing to the study of biological invasions. *Current Zoology*, 61 (3): 488-504.
- RIVAS RODRÍGUEZ S. 2013. *Biología y ecología del bivalvo invasor Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Mollusca, Bivalvia, Veneroidea) en el tramo internacional del río Miño (Galicia, España). Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, España, 474 pp.
- RUEDA J., GÓMEZ E., BENAVENT J.M., COLLADO F., PEÑA C., RABASA J.M., SANZ V. & SEBASTIÁN A. 2012. Primera cita del bivalvo exótico invasor *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) (Bivalvia, Corbiculidae) en la cuenca del río Júcar (Este de la península ibérica). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Actas*: 21-22.
- SHEEHAN R., ETOUNDI E., MINCHIN D., VAN DONINCK K. & LUCY F. 2019. Identification of the Invasive Form of *Corbicula* Clams in Ireland. *Water*, 11: 1652; doi:10.3390/w11081652

- SINCLAIR S.M. & ISOM B. G. 1963. Further studies on the Introduced Asiatic Clam (*Corbicula*) in Tennessee. Tennessee Stream Pollution Control Board, Tennessee Department of Public Health, Nashville. 75 pp.
- SIRIPATRAWAN S., PARK J.K. & O'FOIGHIL D. 2000. Two lineages of the introduced Asian freshwater clam *Corbicula* occur in North America. *Journal of Molluscan Studies*, 66: 423-429.
- SOUSA R., ANTUNES C. & GUILHERMINO L. 2006. Factors influencing the occurrence and distribution of *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in the River Lima estuary. *Annales de Limnologie - International Journal of Limnology*, 42: 165-171.
- SOUSA R., FREIRE R., RUFINO M., MÉNDEZ J., GASPAS M., ANTUNES C. & GUILHERMINO L. 2007. Genetic and shell morphological variability of the invasive bivalve *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in two Portuguese estuaries. *Estuarine Coastal and Shelf Science*, 74: 166-174.
- TIEMANN J.S., HAPONSKI A.E., DOUGLASS S.A., LEE T., CUMMINGS K.S., DAVIS M.A. & O'FOIGHIL D. 2017. First record of a putative novel invasive *Corbicula* lineage discovered in the Illinois River, Illinois, USA. *Bioinvasions Records*, 6: 159-166.
- ZAMORA-MARÍN J.M., ZAMORA-LÓPEZ A., SÁNCHEZ-PÉREZ A., TORRALVA M. & OLIVA-PATERNA F.J. 2018. Establecimiento de la almeja asiática *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) en la cuenca del río Segura (SE península ibérica). *Limnetica*, 37 (1): 1-7.
- ZHADIN V. I. 1965 (1952). Mollusks of fresh and brackish waters of the U.S.S.R. Keys to the fauna of the U.S.S.R. Israeli Program for Scientific Translations, Jerusalem. 368 pp.

